

ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА РАҚАМЛИ ИНСТРУМЕНТЛАРНИ ҚЎЛЛАШ ВА ЖОРИЙ ЭТИШ МЕХАНИЗМИ

Жонибеков Жасур Жонибекович

Бухоро давлат тиббиёт институти тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11505671>

Аннотация. Ушбу мақолада соғлиқни сақлаш тизимида рақамли технологияларни қўллашга доир маълумотлар келтирилади. Соғлиқни сақлаш тизимини рақамли таълим муҳитини ривожлантириш муаммолари ва уни бошқарув қарорларини қабул қилиш самарадорлигини оширишнинг ташкилий-бошқарув механизмларини такомиллаштириш зарурлиги мақолада ёритилиб, соғлиқни сақлаш тизимида илғор рақамли технологияларни татбиқ этиш, рақамли соғлиқни сақлаш платформасини яратиш масаласига доир фикрлар муҳокама қилинади.

Калим сўзлар: рақамли технологиялар, компьютер, интернет, мобил қурилмалар, сенсорлар, электрон воситалар, ахборотларни бошқариш, ахборот хизматлари, рақамли трансформация.

КИРИШ

Ўзбекистон Республикасининг соғлиқни сақлаш соҳасини рақамлаштириш ва ахборот тизимлари ягона комплексини жорий этиш, бошқарув жараёнидаги ортикча тартиб-таомилларини қисқартириш, аҳолига тиббий хизматлар кўрсатиш қамровини кенгайтириш, тиббиёт ходимларининг иш самарадорлигини ошириш ҳамда рақамли трансформация дастурларини самарали амалга ошириш мақсадида илғор халқаро тажриба асосида соғлиқни сақлаш тизимида бизнес жараёнларини рақамлаштириш орқали мақбуллаштириш ва соддалаштириш ҳамда бу борадаги механизмларни ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш белгиланган [1]. Бугунги кунда соғлиқни сақлаш тизимида истемолчининг эҳтиёжини қондиришга мўлжалланган кенг спектрдаги таълим хизматларини тақдим этувчи ахборот муҳитини яратиш, шунингдек таълим жараёнларига рақамли технологияларини жорий этиш механизмларини шакллантириш ва уларни ҳаётга татбиқ этиш таълим тизимини ривожлантириш ва бошқаришда муҳим аҳамиятга эгадир.

Ўзбекистонда рақамли технологияларини ривожлантиришнинг устувор йўналишларини аниқлашда жаҳон тенденцияларини ҳамда ушбу соҳанинг ривожланганлик даражасини ҳисобга олиш зарур. Ушбу муаммолар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018-йил 18-апрелдаги “Идоравий ахборот тизимларини жадал интеграциялаштириш ва инновацион лойиҳаларни амалга оширишга доир ташкилий чоратадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3673-сонли қарори, 2018-йил 3-июлдаги “Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3832-сонли қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023-йил 28-декабрдаги “Соғлиқни сақлаш тизимини рақамлаштиришни жадаллаштириш ҳамда илғор рақамли технологияларни жорий этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ПҚ-415-сон Қарори ва бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни амалга ошириш учун алоҳида аҳамият касб этади

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Соғлиқни сақлаш тизимини рақамли таълим муҳитини ривожлантириш муаммолари ва унинг бошқарув қарорларини қабул қилиш самарадорлигини оширишга таъсири,

шунингдек, уларни ташкилий-бошқарув механизмларини такомиллаштириш бугунги кун талабларидан бири ҳисобланади. Шу билан бирга, таълим тизимини рақобатбардошлигини ошириш борасида олий ўқув юртларини ахборот-коммуникация технологиялари орқали бошқариш масалалари юзасидан бир қатор илмий тавсиялар ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Соғлиқни сақлаш соҳаси фаолиятини ташкил этишда сўнгги йилларда тўпланиб қолган тизимли камчилик ва муаммолар фуқароларнинг соғлигини муҳофаза қилиш тизимини янада такомиллаштиришга қаратилган вазифаларни самарали ҳал этишга тўсқинлик қилмоқда. Хусусан:

соғлиқни сақлаш тизимини бошқариш ва режалаштириш бўйича концепция ҳамда стратегик мақсадларнинг мавжуд эмаслиги оқибатида ушбу соҳадаги ислохотлар тўлиқ бўлмаган шаклда амалга оширили, бу эса аҳолининг тиббий ёрдам сифатига таъсир этиши;

электрон соғлиқни сақлаш соҳасида ягона стандартлар мавжуд эмас, тиббий хизматнинг интеграциясини ва самарали бошқарилишини таъминлайдиган замонавий дастурий маҳсулотлар жорий этилмаган, мавжуд ахборот тизимлари ва технологиялари тарқоқ тусга эга ва тор йўналишларга мўлжалланганлиги. Тадқиқот давомида муаммодан келиб чиқиб, рақамли технологияларни қўллашга доир илмий асарлари қисқача таҳлил қилинди.

Н.В.Войтоловский, А.П.Калинина, И.И. Мазуровалар олиб борилган тадқиқотлар шунини кўрсатадики, корхона салоҳиятининг иқтисодий диагностикаси мажмуали тадқиқот воситаси сифатида бошқарув қарорларини тайёрлаш ва уларнинг бажариш устидан назоратни ташкил этиш учун ахборот беради[2]. А.С. Стринковскаянинг илмий тадқиқотлари эса, иқтисодий диагностика таққослашга асосланган бўлиб таҳлилдаги каби бирламчи ахборотлардан фойдаланиш ва иқтисодий фаолиятни такомиллаштиришга қаратилган[3].

Бундан ташқари рақамли технологияларни умуман рақамли технологияларни қўллашга доир тадқиқотлар М. J. Sousa томонидан олиб борилиб, рақамли трансформация - компьютер технологияларининг моделлар самарадорлигини оширишнинг тезкор технологик инновацияси эканлигини асосланган[4].

Олий таълим тизимида мутахассис кадрларни тайёрлаш сифати ва бу жараёни бошқариш М.И.Иродов[5], О.С.Қаҳҳоровнинг илмий тадқиқотларида таълим муассасалари бошқарувининг самарадорлигини баҳолашдаги ёндашувлар ва усуллар[6]. Т.З. Тешабоевнинг кўплаб илмий тадқиқотларида олий таълим тизимида инновацион фаолиятни ахборот технологиялари асосида такомиллаштириш йўллари ва бошқа олий таълимни бошқариш масалаларига қаратилган[7].

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Олий таълим тизимида инновацион фаолиятни ахборот технологиялари асосида такомиллаштиришдаги муаммоларга аниқлик киритилди. Муаммони ечиш бўйича йўналишлар изланди. Бугунги кунда олий таълим тизимида амалга оширилаётган инновацион лойиҳаларни сифати кадрлар салоҳиятига боғлиқлигини ҳисобга олган ҳолда олий таълимда кадрларни баҳолашнинг микдорий баҳолаш сифатида эксперт баҳолари ёрдамида амалга оширилди. Тўпланган маълумотлар асосида иқтисодий таҳлилнинг қийёслаш, эмпирик методлари – умумлаштириш, гуруҳлаш, кузатиш, тизимли ёндашув каби услублардан самарали фойдаланилди.

НАТИЖАЛАР

Рақамли технологиялар, маълумотларни электрон шаклда ишлаб чиқариш, сақлаш, юбориш ва ишлаб чиқаришда киритилган янги фаолиятларни маҳсулоти бўлган технологиялардир. Бу технологиялар компьютерлар, интернет, мобил қурилмалар, сенсорлар ва бошқа электрон воситалар орқали ишлайди. Рақамли технологияларнинг асосий мақсадлари юксак сифатли маълумотга муҳит рақамли таъминотни таъминлаш, иш жойлари ва жамоатлар орасида таътилсиз алоқани яратиш ва янги ишлаб чиқариш, иш жараёнларини автоматлаштиришни кўтаришдан иборат. Рақамли технологиялар тиббиёт соҳасида кўп жиҳатдан фойдаланади. Бу соҳада рақамли технологиялар ёрдамида диагностика, лаборатория ва медициналик маълумотларни ўқима, тиббий кузатиш ва таклифларни бериш, даволаш ускуналарини янгилаш, ва вақолатни янгилашда ишлатилади. Айни вақтда, тиббий таҳлилларда илмий анжуманларни амалга ошириш, тиббий бўлимлар ва даволаш имкониятларини такомиллаштириш учун рақамли технологиялардан фойдаланилади. Бу ўзгартириш, тез, сифатли ва мувофиқ медицина хизматларини таъминлашга ёрдам беради.

Соғлиқни сақлаш тизимида илғор рақамли технологияларни татбиқ этиш, рақамли соғлиқни сақлаш платформасини яратиш, соҳанинг барча даражаларидаги даволаш профилактика муассасалари учун маълумотлар базаси комплексини жорий этиш, дастурий таъминот ва электрон платформани ишлаб чиқиш ҳамда давлат тиббиёт ташкилотлари учун зарур ахборот дастурлари ва тизимларини ишлаб чиқиш, ўрнатиш ҳамда техник жиҳатдан қўллаб-қувватлаш мақсадида FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) халқаро стандарти асосида республика рақамли соғлиқни сақлашнинг ягона платформаси яратилиб, ушбу платформа орқали қуйидагиларни бажариш мумкин:

- тиббий маълумотлар регистрлари ва омборлари;
- ахборот воситачилиги хизматлари (Очиқ API);
- ахборот тузилмалари ва тизимларининг ўзаро алоқаси бўйича протоколлари;
- миллий тиббий регистрлар (аҳолисини ўз ичига олган беморлар, шифокор ва тиббиёт муассасалар ва бошқалар);
- терминология сервери;
- таҳлил ва ҳисобот хизматлари;
- маҳаллийлаштириш;
- дастурий таъминотнинг тегишли чекловсиз лицензиялари;
- техник жиҳатдан қўллаб-қувватлаш ва кузатиб бориш.

Замонавий иқтисодиётда инновациялар асосий омилга айланмоқда нафақат иқтисодиётнинг барча тармоқлари, балки самарадорлигини оширишда ижтимоий-ижтимоий тузилмалар-таълим, тиббиёт ва, албатта, давлат бошқаруви. Ривожланишнинг инновацион усули бу бутун мамлакатнинг рақобатбардош иқтисодиётини қуришнинг ягона йўлидир.

Хорижий давлатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, ахборот-коммуникация технологияларининг ҳаётнинг барча соҳаларига жорий этилиши фуқароларга давлат идораларининг юқори сифатли хизматлари ва шу билан бирга харажатларни камайтиради. Ушбу хизматлардан бири электрон тиббий хизматдир. Электрон тиббиёт ташкилий ва тиббиётнинг қулайлиги ва сифатини оширадиган технологик воситалар ахборот-коммуникация технологиялари сифатли фойдаланишни таъминлайди.

Тиббиёт соҳасида рақамли технологияларни кўптариш учун маълумотларни синхронлаштириш ва амалдаги муаммоларни ҳал қилишга мўлжалланган бир неча инструментлар мавжуд:

Тиббий ташкилотларда маълумотларни тўплаш ва таҳлил қилиш: Маълумотларни эффектив тўплаш ва анализ қилиш учун рақамли технологиялардан фойдаланилади. Бу, диагноз қўйиш, даволаш режаларини таҳлил қилиш, эпидемиологик маълумотларни аниқлаш ва бошқа мақсадлар учун муҳим бўлади.

Телемедицина: Рақамли технологиялар орқали дистанционда тиббий маслаҳатлар бериш ва даволаш мумкин. Ушбу тизимлар беморларга телемедицина орқали хизмат кўрсатишда фойдаланади.

Тиббий ташкилотларнинг бошқаруви: Рақамли технологиялар беморхоналарнинг бошқарувида қўллаш мумкин. Масалан, беморларнинг маълумотларини эффектив сақлаш, тўплаш ва анализ қилиш учун электрон ҳисобварақлар, телемедицина тизимлари ва бошқа рақамли технологиялардан фойдаланилади.

Маълумотларни таҳлили ускуналари: Рақамли маълумотларни сақлаш, таҳлил қилиш ва таҳлил қилинган маълумотларни таҳлил қилишда ишлатилади. Бу инструментлардан бир кўра, тиббий маълумотларни тизимлаш ускуналари (EMR) ёки электрон медициналик журналлар (EMR) бўлган;

Имидждлаш ускуналари: Рентген, магнит резонанс томография (MRI), компьютерли томография (CT) ва ултразвук имидждлаш ускуналари каби асбоблар, расмий даволашнинг асосий қисмларидир;

Ишлаб чиқариш ва қайта ишлаб чиқариш ускуналари: 3D-чаплаш ускуналари, биопринтерлар ва бошқа ишлаб чиқариш технологиялари тиббий мақсадлар учун фаол амалга оширилади;

Таҳлил ускуналари: Биохимия ва гематологияга мосланган таҳлил ускуналари, кулишдан келиб чиққан маълумотларни таҳлил қилишда ишлатилади

Муассасалар ўртаси ва участкалар ўртаси маълумотларни узатиш ускуналари: Телемедицина, видео консултация ва электрон почта арқали тиббий маълумотларни ўтказишга ёрдам беради.

Мобил тиббиёт: Мобил апплетлар ва веб-сайтлар арқали маълумотларга муаллифлик қилиш ва даволаш таклифларини кўриб чиқиш имкониятини беради. Тиббиёт технологиялари янгилашда инновацион рақамли инструментлар ҳам янгиланади.

Ушбу рақамли технологиялар соғлиқни сақлаш соҳасида ахборотлар алмашинув қулайлигини таъминлайди.

ХУЛОСА

Рақамли иқтисодиётни фаол ривожлантириш, барча тармоқлар ва соҳаларда, энг аввало, давлат бошқаруви, таълим, соғлиқни сақлаш ва қишлоқ хўжалигида замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш натижасида соғлиқни сақлаш тизимида қуйидаги муаммоларни ҳал этади:

ахборот тизимлари ва ресурсларини кенг жорий этишни назарда тутувчи идоровий рақамли трансформация дастурларини ишлаб чиқиш ва ўз вақтида амалга ошириш;

электрон давлат хизматларини мобил қурилмалар ва электрон ҳамкорликнинг бошқа шакллари орқали кўрсатишни янада кенгайтириш учун зарур шарт-шароитлар яратиш;

даволаш-профилактика муассасалари учун асосий функционалларини қамраб олувчи тиббий ахборот тизими (Medical information system) яратиш;

ходимларнинг рақамли технологиялар бўйича кўникмаларини ошириш мақсадида уларни ривожланган мамлакатларнинг ўқув курслари ва амалий тренингларида ўқитиш чораларини кўриш;

идоровий рақамли инфратузилманинг ахборот хавфсизлигини, шунингдек, электрон маълумотлар ва ҳужжатларнинг ҳимоясини таъминлаш.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.12.2023 йилдаги “Соғлиқни сақлаш тизимини рақамлаштиришни жадаллаштириш ҳамда илғор рақамли технологияларни жорий этиш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ПҚ-415-сон Қарор.
2. Войтоловский Н.В., Калинина А.П., & Мазурова И.И. Экономический анализ. - М.: Юрайт, 2014. 251 с.
3. Стринковская А.С. Анализ и диагностика финансовохозяйственной деятельности предприятия. М.: 2016.
4. Sousa M. J. and Rocha A., "Digital learning: Developing skills for digital transformation of organizations," *Futur. Gener. Comput. Syst.*, 2018.
5. Иродов М.И., Разумов СВ. Создание системы управления качеством подготовки специалистов в ВУЗе // Университетское управление. - 2003. - 2. - С. 90-95.
6. Қаҳҳоров О.С. Таълим муассасалари бошқарувининг самарадорлигини баҳолашдаги ёндашувлар ва усуллар // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2017.
7. Тешабоев Т.З. Олий таълим тизимида инновацион фаолиятни ахборот технологиялари асосида такомиллаштириш йўллари. // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали, 2018.